

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Ponomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

Дилдора Юнус кизи Юсупова,
Бухарский государственный университет,
докторант кафедры узбекского языкознания

ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6773384>

АННОТАЦИЯ

Для достижения духовной зрелости необходимо правильно, рационально и эффективно использовать язык, являющийся культурным наследием, глубоко изучать его и получать от него удовольствие. Ведь взаимодействие любого человека с людьми в среде, в которой он живет, его убеждения, приверженность традициям, устремлениям, национальным ценностям обеспечивают его формирование как личность. Каждый аспект этого процесса связан с языком, или язык действует как средство передвижения в любой ситуации.

Недостаточно определить различные описания языковых систем только теоретически. Учитывая, что изучение речевых явлений языковых единиц в системе общения увеличивает внимание к человеческому фактору, ниже мы рассмотрим особенности эвфемизмов узбекской речи. Потому что национальная, культурная идентичность отражается в поведении, культуре и общении этих людей.

Ключевые слова: эвфемистические значения, общие эвфемизмы, медицинские эвфемизмы, эпизодические и медицинские эвфемизмы в стихотворениях Халимы Худойбердиевой

Dildora Yunus kizi Yusupova,
Bukhara State University,
doctoral student of the Department of Uzbek Linguistics

EUPHEMISM IN THE POETRY OF KHALIMA KHUDOYBERDIEVA

ANNOTATION

To achieve spiritual maturity, it is necessary to correctly, rationally and effectively use the language that is a cultural heritage, study it deeply and enjoy it. After all, the interaction of any person with people in the environment in which he lives, his beliefs, adherence to traditions, aspirations, national values ensure his formation as a person. Every aspect of this process is linked to language, or language acts as a vehicle in every situation.

It is not enough to define various descriptions of language systems only theoretically. Given that the study of speech phenomena of language units in the communication system increases attention to the human factor, below we will consider the features of euphemisms in Uzbek speech. Because national, cultural identity is reflected in the behavior, culture and communication of these people.

Key words: euphemistic meanings, general euphemisms, medical euphemisms, episodic and medical euphemisms in Halima Khudoiberdiyeva's poems

Dildora Yunus qizi Yusupova,
Buxoro davlat universiteti o'zbek
tilshunoslik kafedrasida tayanch doktoranti

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA EVFEMIZM

ANNOTATSIYA

Ma'naviy kamolotga erishish uchun madaniy meros bo'lgan tildan to'g'ri, oqilona va samarali foydalanish, uni chuqur o'rganish, undan bahramand bo'lish zarur. Zero, har qanday insonning o'zi yashayotgan muhitdagi odamlar bilan munosabati, e'tiqodi, an'analari, intilishlari, milliy qadriyatlariga sodiqligi uning shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Bu jarayonning har bir jihati til bilan bog'langan yoki til har qanday vaziyatda vosita vazifasini bajaradi.

Til tizimlarining turli tavsiflarini faqat nazariy jihatdan aniqlashning o'zi yetarli emas. Til birliklarining nutqiy hodisalarni aloqa tizimida o'rganish inson omiliga e'tibor kuchaytirishini hisobga olib, quyida o'zbek nutqidagi evfemizmlarning xususiyatlarini shoira H.Xudoyberdiyeva she'riyati asosida ko'rib chiqamiz. Chunki milliy, madaniy o'ziga xoslik bu odamlarning xulq-atvori, madaniyati, muloqotida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida evfemik ma'nolar, umumiy evfemizmlar, tibbiy evfemizmlar, epizodik va tibbiy evfemizmlar

Как в мировой лингвистике, так и в узбекской лингвистике наблюдается большой интерес к изучению эвфемизмов. Изучение эвфемизмов в мировой лингвистике в основном базируется на работах В.З. Санникова, В.П. С исследователями связаны Москвин, Е.П. Синичкина, Л.А. Булаксовский, Б.А. Ларын, Л.П. Крысин, Ю.С. Нимен, Ю.Сильвер, А.В. Осипов, Е.Н. Малыгина, С.А. Агаджанян, А.Н. Кудряшова, Г.А. Абрамова, Е.В. Пикалова [2].

В узбекском языкознании Н. Исматуллаев изучал эвфемизмы 7 типов. На уровне решения задач в своей диссертации Анвар Омонтурдиев изучал методологические особенности эвфемистических выражений на основе речи животных. Эргаш Киличев признал существование эвфемизмов как явления, противоположного дисфемизму. Лингвист М.Миртожиев обращает внимание на способы образования эвфемистического значения как производного значения.

А.Е. Маматов также рассматривает эвфемизмы как способ образования выражений. Х.Шамсиддинов оценивает эвфемизм как явление, порождающее функционально-семантические синонимы. Ученый З. Холманова изучает используемые в работе эвфемизмы в 2-х типах: Х. Кадырова анализирует эвфемизмы на основе творческой речи [5]. В этих исследованиях эвфемизмы изучались как единица, принадлежащая определенному уровню языка.

Учебник «Стилистика узбекского языка» дает общие сведения об эвфемизме и кокофемизме (дисфемизме) от коллектива авторов. В этом руководстве особое внимание уделяется эвфемизмам и их стилистической роли. В руководстве «завуалированное» слово или фраза, используемые вместо слова или фразы, которые неудобно или неуместно произносить, считаются эвфемизмом. Использование эвфемизмов в художественной литературе как единственного стилистического средства избавления от неловких и неловких ситуаций, а также эвфемизмы, используемые в работе с изображениями и персонажами, имеют конкретную стилистическую цель, такую как выражение цели, мировоззрения и т. д. уровень каждого изображения и персонажа подчеркнут [4].

В лингвистической литературе дисфемизм, какофемизм и сильные слова рассматриваются как антонимы эвфемизма [1]. Первый и второй термины имеют оскорбительное и менее юмористическое значение, они используются как заранее

спланированное оскорбление, когда что-то умышленно. Последний в основном используется в дебатах.

В монографии лингвиста М. Миртожиева «Семасиология узбекского языка» особое внимание уделяется эвфемизмам. В своей монографии ученый уделяет особое внимание взаимосвязи феномена табу и эвфемизма, истории исследования. Ученый подчеркивает, что эвфемистическое значение является производным значением, что производное значение образуется метафорическим, метонимическим способом, из которого, в частности, метафора играет важную роль в образовании эвфемистического значения. Например, лексическое значение слова скорпион озвучено словом осел. Потому что хвост скорпиона похож на ослиный. Это сходство приводит к образованию эвфемистического метафорического значения слова осел. Это происходит в связи со сходством метафорообразующего и производного смыслового референта. Ученый утверждает, что эвфемистическое значение не возникает на основе синекдохи и функции [1].

Нафиса Гайбуллаева изучала медицинские эвфемизмы на основе периодических изданий [5], Шахноза Гуломова обратила внимание на гендерную специфику эвфемизмов [2]. Следует отметить, что в этих исследованиях эвфемистический феномен изучается применительно к человеческому фактору.

Эвфемизмы проявляются в отражении национально-ментальной взаимосвязи бытия, что показывает проявление культурных ценностей в языке, в эвфемизме наряду с ясностью и выразительностью наблюдается также привлекательность, абстрактность мироощущения. Важно отметить, что вербальные эвфемизмы возникают в зависимости от вовлеченности человека в лингвокультурную среду, его образа мышления, его мировоззрения, восприятия тонкостей речи и его способности использовать язык. Эвфемистические выражения состоят из основного информационного содержания и наложенных на него коннотативного значения и отношения. Информация усложняется эвфемистическим коннотативным значением, когда одно из отрицательных или положительных установок, лежащих в основе метафорического образа, лидирует среди коннотативных значений. «Увеличение коннотативного значения происходит с ослаблением денотативного и функционального значения» [1; 3].

Можно сказать, что необходимость выражать концепции, которые являются морально и культурно неприемлемыми или неудобными, более мягко, иногда на словах, с большим количеством связей, создает эвфемизмы, и каждый социальный слой всегда может быть создан как новое открытие в речи. Ценность эвфемизмов в речи может быть охарактеризована их необычностью, актуальностью, способностью метафорически видеть гармонию между вещами и событиями, которые необходимо выразить в человеческой мысли, чувствительностью к языку, силой интуиции. Итак, эвфемизм – это познавательная находка.

Эвфемистические единицы, соответствующие популярному мышлению, быстро сокращаются, набирают популярность и получают все большее распространение в общественном дискурсе. На самом деле эвфемизм также отличается своей несовместимостью с традиционными семантико-синтаксическими паттернами. Его использование в речи не связано напрямую с неудобной реальностью (предметом, действием, характером, особенностями и т. д.), а происходит круговыми путями. Этот «обходной путь» зависит от восприятия владельцем эвфемистической речи и от того, насколько он может воспринимать соответствующее качество эвфемистического явления.

Вербальный (динамический) эвфемизм не является стабильным и социализированным, он связан с процессом его возникновения, в котором его формирование и применение связаны только с индивидом, а его нестатичность является его основным определяющим признаком. Самые красивые примеры таких эвфемизмов часто можно найти в речи мастеров слова, мастеров слова, писателей, поэтов, ораторов. Например,

Оригинал:

Ел бўлиб бетоқат қокдиму, лекин

Дил хонангни мутлак очолмадим мен. (Халима Худойбердиева)

Перевод:

Я стучала беспокойно, как ветер, но

Я вообще не мог открыть твою сердечную комнату. (Х.Х.)

Эвфемистическая строка стихотворения «**Я вообще не мог открыть твою сердечную комнату**» была использована вместо единицы «Меня не любили». Да, любовь действительно полна любви. Отсутствие любви всегда приносит в человеческое сердце бесконечную тоску, огромную боль, а иногда и бесконечную ненависть. Очень красив эвфемизм «**Я вообще не мог открыть твою сердечную комнату**», использованный узбекской поэтессой Халимой Худойбердиевой. Используется вместо него. Однако в общем узбекском языке это не стабилизировалось. К эксцентричным эвфемизмам целесообразно относить эвфемизмы, присущие поэтической речи автора, нестабильные в целом, не социализированные.

В произведениях узбекской поэтессы Халимы Худойбердиевой можно наблюдать наличие ярких и своеобразных проявлений случайных эвфемизмов. Например,

Оригинал:

Номард ғолиб келса мард дилтангу зор
 Бош эгиб турганда қанча куч сарфлар.
 ...Айтинг, яна неча аср солиб из
 Бу дўзахий сўздан куяр тилимиз?!

Перевод:

Если враг победит, герою будет грустно и тяжело
 Сколько сил нужно герою, чтобы молчать...
 ... Скажи мне, сколько еще веков нам нужно,
 Сгорят ли наши языки снова от этого **адского слова**?

Поэтесса использует эвфемизм «адского слова» вместо слова «разлука», что означает потерю наших близких. Этот эвфемизм создает оригинальность на стихотворению.

Или же

Оригинал:

Сиз, эй, бу дунёнинг ҳисобдонлари,
 Тахминан бўлса ҳам қилингиз ҳисоб:
 Қанчалик умри бор **сунъий шонларнинг**;
Сунъий кўрк қанчада бўлгуси хароб;
 Қанча даволангач паст тушиб ҳар кас
 Ўзин алломаи замон санамас

Перевод:

Вы бухгалтеры этого мира
 Сделайте примерный расчет:
 Как долго длится **искусственная слава**;
 Насколько загрязнена **искусственная красота**;
 Надо всем понимать, человек нуждается лечению
 Надо всем понимать, никто не хозяин этого мира.

В его стихах **искусственная слава, искусственная красота** означает присущую некоторым людям искусственную гордость, высокомерие, самомнение. Он использует эвфемистическую единицы, чтобы скрыть имена человеческих дефектов.

В творчестве поэта есть множество примеров, в которых используются самые распространенные эвфемизмы. Особого внимания заслуживают примеры из медицинских эвфемизмов, иногда употребляемых в собственном смысле, иногда в переносном смысле. (Следует отметить, что мы включили все эвфемистические единицы, относящиеся к здоровью человека, в список медицинских эвфемизмов):

Минг дард чеккан ўзимиз силлиқ,
 Минг тош теккан сўзимиз силлиқ,
 Қирқ қиррали сўзларимизни
 Шудгор қилиб текисладилар.

(**Мы те, кто страдает тысячу раз**, Слово наше, пораженное тысячей камней, но гладко, Наши сорокугольные слова Пахали и выравнивали.)

Мы те, кто страдает тысячу раз медицинский эвфемизм используется вместо слов измученный.

Йўк, йўк, беҳудага ҳеч кўкракларга тушмас доғ,
Шигил мевасин ахир кўтаролмай синар шох.

Қатор ўғил-қизини ўстиргунча тик қилиб
Отанинг тик қомати қолгай ахир букилиб.

Или же

Бизнинг **юрак доғлидир**, ким учундир куйдик биз,
Ким учундир **кўкракда оғрик**, дардни туйдик биз.

Соғлом, бўм-бўш қалб билан яшамадик бекорга,
Яраланиб бўлса ҳам **малҳам бўлдик беморга!**

Сўнгги йўлга кетармиз, шафқатни тишда тишлаб,
Доғли, ярадор, лекин тоза юракни ушлаб...

В выбранных примерах эвфемизмы **шигил мевасин ахир кўтаролмай синар шох** (Он не может поднять плодоносящую ветку, поэтому ломает ее), **сўнгги йўлга кетмоқ** (идти на последний путь) означает слова последнего путешествия – «умирать», **отанинг тик қомати қолгай ахир букилиб** (вертикальное тело отца было согнуто) означает слова «старение», **доғли юрак**, **кўкракда оғрик**, **кўкракда дардни туймоқ** такие медицинские эвфемизмы называются сердечными заболеваниями (например, сердечным приступом и т. д.).

В стихотворении «Чистейший плод» Халима Худойбердиева называет ребенка чистейшим плодом, а в комментарии к этому стихотворению пишет: Эвфемизм **«больной младенец»** в комментарии был использован вместо слова «инвалид».

В этом стихотворении встречаются следующие медицинские эвфемизмы:

Гуноҳ маҳсулидир балки жаҳонда,
Дунёга келтирмиш балки хатолар...

Улар кўкрагига босар қаттиқроқ

Совуган гўдаклар таналарини!

Гуноҳ маҳсули (брошенный ребенок), **совуган гўдаклар** (мертвые), **дунёга келтирмиш** (женщина, оставившая своего ребенка)...

Мировые лингвисты выделили ряд факторов возникновения эвфемизмов, таких как вежливость, прихоти, доброты, подъем речевой культуры на более высокий уровень. Перечислите наличие прагматических причин.

Поддерживая мнение известных лингвистов, мы должны сказать, что каждый самосознательный, своекорыстный человек в обществе обычно стремится говорить культурно, стараясь произвести хорошее впечатление на собеседников своей красивой речью. Следовательно, эвфемизмы, лежащие в основе мягкой, эффективной речи, также являются лингвистическим инструментом, служащим для повышения статуса человека в обществе.

С незапамятных времен узбекский народ унаследовал возможность вежливо выражать свои взгляды. С этой точки зрения, эвфемистические единицы также широко используются для поддержания профессионального этикета и привлечения внимания в речи профессионалов, которые регулярно устно общаются с большинством людей. Особенно в общении врачей, занимающихся человеческим телом, душой, психикой, жизнью, эвфемизмы используются чаще, чем речь других профессионалов.

Можно сказать, что эвфемистические единицы, такие как медицинские эвфемизмы, переходят из речи представителей отрасли в общую или из общей в речь представителей отрасли.

Литература

1. Dilorom Nematovna Yuldasheva. Problems of national language education at school. Volume 4 Issue 3 BSU 2020 (3) Published by 2030 Uzbekistan Research Online, 2020 <https://uzjournals.edu.uz/buxdu/vol4/iss3/15/>
2. Дилором Юлдашева. Нуткий мулоқотда сукутнинг ўрни. Образование и инновационные исследования. Том 1 № 1 (2020). <http://interscience.uz/index.php/home>
3. Юлдашева Д. Н. Сукут нуткий мулоқотнинг таркибий қисми сифатида //Сўз санъати халқаро журнали. – 2020. – Т. 3. – №. 3. www.tadqiqot.uz
4. Tueva Zulfiya Nozimovna, Yuldasheva Dilorom Nigmatovna. Statement and about its types. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 93 published January 30, 2021. – Pag.72-77. <https://elibrary.ru/item.asp?id=44644256>
5. YULDASHEVA DILOROM NIGMATOVNA. Silence-is a nonverbal unit of speech communication. Impact Factor (SJIF 20 20= 6.156) “American Journal of Research”, 2020, 11-12 issue of the Journal.– Pag.87-95. https://journalofresearch.us/wp-content/uploads/2020/12/2020_11_12-AJR_11.pdf
6. Юлдашева Дилором Нигматовна. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талаблари асосида таълим мақсадни белгилашнинг дидактик асослари: педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.–Тошкент, 2007.–124 б.
7. ASHURBAYEVA RUKHIYA KAXKHAROVNA. The concept of integration and its application in education. “International Scientific Journal Theoretical & Applied Science” (ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085). –Year: 2020 Issue: 02 Volume: 82. –83-86 p. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42658976>
8. Rukiya Ashurbaeva Kahharovna. Effective methods of teaching the mother tongue in the education system. “International Engineering Journal For Research & Development”. Vol.5 Issue 7 E-ISSN NO: -2349-0721. <https://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1313>
9. R.K.Ashurbaeva. Ways of effective Implementation of Integration. Middle European Scientific Bulletin. Volume 10, March 2021. ISSN 2694-9970. Pag.45-51. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/308>
10. Chullieva Gulchekhra Toshpulot qizi. Intonation. Intonema, its structure. Functions of intonema. Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021. ISSN 2694-9970. Pag. 141-148. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/179>
11. G.T.Chullieva. Intonema and its Types. Middle European Scientific Bulletin. Volume 10, March 2021. ISSN 2694-9970. Pag. 91-95. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/314>
12. DY Yusupova. Poetess Khalim Khudoyberdieva and his skill in use of the word. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 01, volume 93 published January 30, 2021.–Pag.238-241. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44644284>
13. Dildora Yunus kizi Yusupova. About Polisemantic Words (on the example of the poems of the Uzbek poetess Khalima Khudoyberdiyeva). Middle European Scientific Bulletin. Volume 10, March 2021. ISSN 2694-9970. Pag.384-389. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/367>
14. Худойбердиева Х. Сайланма.–Тошкент: Шарқ, 2000.–398 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000